

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИДА БЕЛБОҒЛИ КУРАШ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Исоков Шухратбек Муйдинович

Андижон давлат университети

Жисмоний маданият факултети катта ўқитувчиси.

Аннотация. Ушбу мақолада Олий таълим муассасаси талабаларида белбоғли кураш машғулотларини такомиллаштириш механизмлари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: белбоғли кураш, миллий кураш, беллашув, машғулот, спорт тури, рақиблар.

Abstract. This article talks about the mechanisms of improving belt wrestling training for students of higher education institutions.

Key words: belt wrestling, national wrestling, competition, training, sport, competitors.

Абстракт. В данной статье рассказывается о механизмах совершенствования подготовки студентов высших учебных заведений к борьбе на поясах.

Ключевые слова: борьба на поясах, национальная борьба, соревнование, тренировка, спорт, спортсмены.

Ўзбекистон Республикасида мустақилликка эришгандан сўнг талабалар ўртасида курашнинг миллий шакллари ривожлантиришга қаратилган кўплаб ишлар олиб боришмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан 2020-йил 4-ноябрда “Кураш миллий спорт турини ривожлантириш ва унинг халқаро нуфузини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4881-сон қарори чиқди. Қарорга мувофиқ ўзбек миллий курашини республика ҳамда дунё бўйича кенг тарғиб этиш вазифалари белгиланди. Ўзбекистон Республикасида кураш спорт турини ривожлантириш бўйича спортчиларга, тренерларга, педагогларга маълум бир шароитлар яратилиб берилмоқда.

Мустақиллик халқимизнинг анъаналарини, қадриятларини тиклаб, уларнинг жаҳон миқёсида танилишга имконият яратди. Дунёда ватанпарварлик, инсонпарварлик, мардлик, жасурлик, меҳнатсеварлик, ўзаро ҳамкорлик, ён қўшничилик ғояларни амалга оширишда ўзбек халқининг алоҳида ўрни бўлиб, полвонлар, пахловонлар ватани деб тан олинди. Миллий курашда топланган полвонлар ўз халқининг ор-номуси, миллий ғурури, анъаналарига содиқ қолиб, устоз-шоғирдлик эътиқодларига амал қилиб асрлароша ўзбек курашни жаҳонга танилишига олиб келди. Миллий кураш туфайли халқимиз фарзандларини ёшлигидан бошлаб соғлом, бақувват, жуссали, меҳнатга чидамли қилиб тарбиялаб, уларни ақлий жиҳатдан камол топишига, жисмоний чиниқтиришга мунтазам эътибор берганлар. Чунки ўзбек халқининг азалдан илиги тўқ, орияти баланд, қадди алп келбатли бўлиб келган. Халқимиз доимо жисмоний баркамоллик билан маънавий комилликни уйғун тарзда юксалтирган, ҳалолликка, покликка, орият ва мардликка бел боғлаган танти халқ саналади. Чунки халқимиз фарзандларини ёшлигидан юксак фазилатлар руҳида тарбиялаб келган.

Республикамизда Ж.М.Нуршин, Р.С.Саламов, Ф.А.Керимов, Т.С.Усмонхўжаев, А.Ш.Абдуллаев, Ш.Х.Ханкелдиевларнинг тадқиқотларида жисмоний тарбия дарсларининг

таълим мазмунини бойитиш шакл ва методлари ёритилган Ф.А.Керимов, Н.М.Юсупов, Ш.А.Абдуллаев, Р.Д.Халмухамедов, В.Н.Шин, Г.Б.Абдурасулова, С.С.Тажигаев, Ж.М.Нуршин, Ш.А.Мирзақулов, А.Р.Таймуратов, Н.А.Тастанов, З.С.Артиковларнинг илмий ишларида спортнинг якка кураш турларининг тарихи, ташкилий асослари ва методикаси масалалари ўз аксини топган. А.Атоев, Ж.Нуршин, Р.Саломов, Ф.Керимов, О.Тоймуродов, Ж.Тошпўлатов, Ҳ.Бобобеков, М.Содиқов, Н.Азизов, Х.Ахмедовлар кураш спортининг ривожланиш тенденциялари, кураш анъаналари, усулларига боғлиқлигининг илмий методик асосларини ишлаб чиққанлар. Спортнинг якка кураш турлари тарихи, ташкилий асослари ва методикаси, машғулотлар жараёнида ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш, жисмоний сифатларини ривожлантириш масалаларини ёритиш борасида илмий ишларини олиб боришган.

Ўзбек миллий кураш турларидан кураш ва белбоғли кураш қадимда дунёга келган бўлиб, бу кўп сонли тарихий ёдгорликларда ўз аксини топган. Курашнинг олдинги номи – бухороча усулдаги кураш, белбоғли курашнинг олдинги номи – фарғонача усулдаги кураш деб аталган. Бухорача усулдаги кураш 1998-йилдан бошлаб кураш деб атала бошлади. Фарғонача усулдаги кураш 2001-йилдан бошлаб белбоғли кураш деб атала бошлади. Дунёда унчалик кўп бўлмаган давлатлардагина миллий кураш турлари мавжуддир. Бизнинг юртимизда бирданига иккита миллий кураш тури борлигидан ғурурланиб, келажак авлодларимиз учун мазкур қадриятимизни сақлаб қолишимиз зарур.

Баҳсларни тинчлик йўли билан ҳал қилиш, шунингдек, душманни асирга олиш усулларини ўз ичига оладиган кураш усулларини тасвирловчи қадимий расмлар ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида олиб борилган археологик қазилмалар давомида топилган. Айтиш жоизки, мусобақалар олдида улоқтиришлар, сакрашлар, кучни намоёни қилишни ўз ичига олувчи машқлар бажарилган. Улар рақибларнинг ўзаро беллашувлари олдида бадан қиздириш воситаси сифатида хизмат қилган. Курашчилар бир-бирининг теридан ишланган белбоғидан ёки устки кийимининг турли жойидан ушлаб, курашишни бошлаганлар. Рақибни ерга ташлаш усулини бажаришда оёқларнинг ишига ҳамда чалиш усулига катта эътибор берилган.

Ўзбекистон ҳудудида яшовчи халқларда беллашув биринчи ташлашгача давом этган. Бу мусобақалар миллий мусиқа оҳанглари садоари остида ўтказилган ва мусобақа ғолиби халқ ўртасида катта ҳурматга сазовор бўлган.

Ўзбек халқи қадимдан фарзандларини норғул, алп келбатли арслон билакли, шижоатли, ўқтам ўткир нигоҳли қилиб тарбиялашга бел боғлаган халқ. Шу боисдан ҳам бу халқдан элнинг корига яраган баҳодирлар, юртнинг эрки учун кўкси қалқон бўлган мард ўғлонлар, элнинг орини кўтарган танти паҳловонлар кўплаб етишиб чиққан. Ўзбек халқининг асрлар давомида шаклланиб келган анъанавий ўйинлари ҳам ёш авлодни жисмонан етук, манъан баркамол қилиб тарбиялашда муҳим аҳамият касб этган, Халқимизнинг орасидан кўплаб баҳодирлар, полвонлар, чавандозлар етишиб чиқишида ҳам халқ ўйинларининг ўрни ва роли беқиёсдир. Жумладан: “оқ суяк”, зув-зув, “бобол така”, “чиркаш”, “чиллик” “дўл”, “ганош”, “пойга” каби ўйинлар алоҳида ўрин тутади.

Кураш спорт тури бўлиб белгиланган қоидага мувофиқ икки полвоннинг яккама-якка олишувидир. Шу боисдан ҳам Сурхон воҳасида кураш мусобақалари “Олиш” ҳам деб аталиши бежиз эмас. Кураш инсонни эпчил, кучли, чидамли ва иродали қилиб тарбиялаш воситаларидан бири саналади. Кураш азалдан ўзбек халқи турмуш тарзининг узвий бўлаги сифатида шаклланган. Бироқ мустабид тузум халқимизнинг кўплаб қадриятлари сингари

курашнинг ривожига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Бироқ азалдан мардликни, жасурликни кадрлаган, эпчиллик, сабр матонат ва чидамни ўзининг ажралмас менталитетига айлантирган, курашни “Алининг майдони” деб билган, лафзи ҳалол, танти полвонларнинг Алп деб атаган уларни полвон деб сийлаган, кураш мусобақаларига бутун вужуди билан шинаванда бўлган, ҳалолликни улуғ фазилат деб билган ҳаромдан ҳазар қиладиган, фирромнинг ёқтирмайдиган халқнинг қалбидан курашни чиқариб ташлашнинг имкони бўлмади. Шу боисдан бўлса керак зўравон тузум шароитида ҳам халқ полвонларини унутмади, тўйи томошаси, байрам ва сайллари кураш билан файз олди. Юрт бешиқларида баҳодирлар, алплар, паҳловонлар, полвонлар улғайди. Зероки илиги тўқ халқни, имони бут халқни, диёнати мустаҳкам халқни, иродаси бақувват халқни, зуваласи пишиқ халқни, лафзи ҳалол халқни, ўтмиши уйғоқ халқни, қадди баланд халқни, ор номуси улуғ халқни, орияти юксак халқни ҳеч қандай ёт ғоя, ёт мафкура, жабр ва ситам енга олмас экан. Ўзбек кураши ана шундай курашларда тобланган, замон синовларидан ўтган, не-не мардларни, кураги ерга тегмаган полвонларни етиштириб берган улуғ қадрият саналади.

Олий ўқув юртларида кураш турлари жумладан миллий ва белбоғли кураш турларини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Курашчи талабаларни кураш спорт турига тайёрлаш, спорт курашида рақобатбардошликни оширишга қаратилган ўқув машғулотларини ўтказиш услубларини такомиллаштириш масалалари муҳим аҳамиятга эгадир. Курашчиларнинг мотивациясини (фаолиятга ундовчи куч) ошириш учун, малакали етакчи кўрсаткичларини мунтазам интеграция қилиш, шунингдек йўналишли машғулот комплексларини (машғулот микроциклларини) ташкил этиш, спортчиларнинг рақобатбардошлигини ошириш ва ўз-ўзини назорат қилиш бўйича вазифалар белгиланади. Ҳар бир кураш машғулотларида ўзига хос усуллардан фойдаланилади. Мисол учун: хужум, қарши хужум, хужумларни олдини олиш ва тўсиқ қўйиш, хавфли ҳолатларни жорий қилиш, хавфли ҳолатларни бартараф этиш, эришилган ютуқларни сақлаш каби. 2-3 та самарали техник ва тактик усулни танлаш ва ривожлантириш миллий ва белбоғли курашчиларнинг ҳаракат фаолиятлари, ҳаракат актларини такомиллаштиради. 8-10 кун давомида тузилган микроциклларда мусобақа фаолиятига чиққанда рақобат яъни курашувчанлик ҳолати янада ортиб боради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Лекаров А. Ўзбек миллий курашининг археологик материаларида акс этиши. // Турон тарихи. 2002. №21.
2. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. 1. - М.-Л., 1950.
3. Столбов В.В. История физической культуры и спорта. -М., 1975.
4. Галковский Н.М., Керимов Ф.А. Вольная борьба. - Т., 1987.
5. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. -М.: Физкультура и спорт, 1980, 136 с.
6. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкин В.Н. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека // Теория и практика физической культуры, 1994, №5-6, С. 24-32 с.
7. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва услубияти. -Т., 2001.
8. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. - М.: Радуга, 1982.
9. Купцова А.П. Спортивная борьба. - М., 1978.

10. Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века, -М., 1984.
11. Нуршин Ж.М., Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Ўзбекча миллий спорт кураши. - Т., 1993.
12. Mirzakulov Sh.A. Velbog'li kurash nazariyasi va uslubi. -Т., 2013.
13. Петров Р. Свободна и классическа борба: учебник за студентите от ВИФ. /Р.Петров. София: Медицина и физкультура, 1977. 352с.
14. Петров Р. Свободна борба. /Р. Петров. София: Медицина и физкультура, 1966. 193 с.
15. Сорокин Н.Н Спортивная борба. Физкультура и спорт. -М.,1960.